

**XALQARO JINOYAT SUDINING EKOTSID BO'YICHA
YURISDIKSIYAVIY MUAMMOLARI**

Ibragimova Shahlo Bazarbayevna

Toshkent davlat yuridik universiteti magistratura bosqichi talabasi
+998900310227

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20161155>

Xalqaro Jinoyat Sudi (keyingi o'rinda – XJS) – bu hozirgi vaqtda yagona doimiy ishlovchi xalqaro jinoyat tribunalidir. Sud 1998-yil 17-iyulda qabul qilingan va 2002-yil 1-iyulda kuchga kirgan Rim statuti asosida tashkil etilgan bo'lib, “butun xalqaro hamjamiyatni tashvishga soluvchi eng og'ir jinoyatlar” uchun jinoiy javobgarlikni amalga oshirishni o'ziga vazifa qilib oladi¹. Hozirgi paytda Sud yurisdiksiyasiga to'rt turdagi jinoyat – genotsid, insoniyatga qarshi jinoyatlar, urush jinoyatlari va tajovuz jinoyati kiradi. 2024-yil 9-sentabrda Tinch okeani orollari davlatlari Vanuatu, Fiji va Samoa tomonidan BMT Bosh kotibiga taqdim etilgan rasmiy taklif esa beshinchi tarkibni – ekotsidni – bu ro'yxatga qo'shishni nazarda tutadi. Mazkur tezis ana shu yangi yurisdikson taklifning huquqiy nuqtai nazardan o'zining ichki muammolari va cheklovlarini sanab o'tib, polemik tahlil qilishni maqsad qiladi.

Avvalo, masalaning konseptual nuqtasiga e'tibor qaratish kerak. Mavjud Rim statutining 8(2)(b)(iv)-moddasi atrof-muhitga “keng, uzoq muddatli va jiddiy” zarar yetkazilishini urush jinoyati sifatida qaraydi². Lekin bu modda kuchga kirganidan beri, ya'ni 2002-yildan boshlab, hech bir holatda asos sifatida qo'llanilmadi. Sababi modda atrof-muhit zarariga “kutlayotgan harbiy ustunlikdan ravshan ravishda haddan tashqari” bo'lish talabini, shuningdek qasd elementining nihoyatda yuqori darajasini taqozo etadi³. Bundan tashqari, mazkur norma faqat xalqaro qurolli mojaro doirasida qo'llaniladi va tinchlik davrini umuman qamrab olmaydi. Aynan shu boshlang'ich konstruksiya kamchiligi ekotsidning mustaqil tarkib sifatida tan olinishi bo'yicha global polemikaning manbai bo'ldi.

Vanuatu, Fiji va Samoaning 2024-yil 9-sentabr taklifi Rim statutining 5-moddasiga yangi e) bandi va statutga yangi 8ter-modda kiritishni nazarda tutadi.

¹Rome Statute of the International Criminal Court (qabul qilingan 1998-yil 17-iyul, kuchga kirgan 2002-yil 1-iyul), 2187 UNTS 90, Preambula va 1-modda.

²Rome Statute of the International Criminal Court, 8(2)(b)(iv)-modda.

³Drumbl M. A. Accountability for Property Crimes and Environmental War Crimes: Prosecution, Litigation, and Development // International Center for Transitional Justice. — 2009. — P. 11–14; shuningdek Lawrence J. C., Heller K. J. The First Ecocentric Environmental War Crime: The Limits of Article 8(2)(b)(iv) of the Rome Statute // Georgetown International Environmental Law Review. — 2007. — Vol. 20. — P. 61–95.

2024-yil 6-noyabr kuni Davlat Ishtirokchilari Assambleyasining (Assembly of States Parties – ASP) o'zgartirishlar bo'yicha ishchi guruhi yig'ilishida Vanuatu rasman bu taklifni kiritdi va keyinchalik Jinoyatlar Elementlari loyihasini ham taqdim etdi⁴. Taklif matni 2021-yilda Mustaqil ekspertlar paneli tomonidan ishlab chiqilgan ta'rifga asoslanadi. *Ekotsid – bu atrof-muhitga jiddiy va keng ko'lamli yoki uzoq muddatli zarar yetkazilishining sezilarli ehtimoli mavjudligini bilgan holda sodir etilgan g'ayriqonuniy yoki “wanton” (betartib) harakatlardir*⁵. Statutga o'zgartirish kiritish tartibi 121-modda bilan tartibga solinadi. BMT Bosh kotibi taklifni Davlat ishtirokchilarga jo'natadi, va kamida uch oydan keyin ASP keyingi sessiyasida masala muhokamasini boshlash haqida oddiy ko'pchilik bilan qaror qabul qiladi, o'zgartirishni tasdiqlash uchun ASP a'zolarining uchdan ikki qismi ovozi talab etiladi⁶. Tarixiy nuqtai nazardan, Rim statutining 5-moddasiga 2010-yildagi Kampala konferensiyasidan beri o'zgartirish kiritilmagan⁷. Demak, jarayon nazariy jihatdan amaliy bo'lsa-da, real ravishda yetishishi ko'p yillar davomida cho'ziladigan diplomatik muzokaralarni talab qiladi.

Shu o'rinda bir savol tug'iladi, taklifning rasmiy qabul qilinishidan keyin ham, XJSning ekotsid bo'yicha real yurisdiksiyasi qanday bo'ladi? Aynan shu yerda bir nechta jiddiy muammolar mavjud va ular alohida-alohida tahlil qilinishga loyiqdir.

Birinchi muammo – *ratione temporis* cheklovi. Rim statutining 11-moddasiga muvofiq, Sud o'z yurisdiksiyasini faqat statut kuchga kirganidan keyin sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha amalga oshiradi⁸. Yangi tarkib qo'shilgan taqdirda ham – masalan, 2030-yilda – XJS o'sha sanadan oldin sodir bo'lgan ekologik halokatlar bo'yicha hech qanday yurisdiksiyaga ega bo'lmaydi. Bu *nullum crimen sine lege* printsipidan kelib chiqadi va tartib jihatdan asoslidir, lekin amaliy oqibatlari nihoyatda muhimdir. Aynan shu paytda amalga

⁴Vanuatu, Fiji va Samoa tomonidan Rim statutiga o'zgartirish kiritish bo'yicha taklif, 2024-yil 9-sentabrda BMT Bosh kotibiga taqdim etilgan; ICC Working Group on Amendments hisoboti, ICC-ASP/23/26 (2024-yil 6-noyabr), 20–21-bandlar.

⁵Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide. Commentary and Core Text. — Stop Ecocide Foundation, 2021-yil iyun. URL: <https://www.stopecocide.earth/legal-definition>.

⁶Rome Statute, 121-modda; Vanuatu va boshqalar taklifining protsedura jihatlari haqida qarang: Bertram D. Towards an International Crime of Ecocide: Reflections on the September 2024 Pacific Island States' Proposal // TOAEP Policy Brief Series. — 2024. — № 157.

⁷Rome Statute, 5-moddaga 2010-yilgi Kampala konferensiyasida tajovuz jinoyati bo'yicha o'zgartirish kiritilgan; bu mazkur moddaga kiritilgan birinchi va hozirgacha yagona o'zgartirishdir.

⁸Rome Statute, 11-modda (*ratione temporis*); 24-modda (*nullum crimen sine lege*) va Vena konvensiyasining 28-moddasi (1969-yil) shartnomalarning retroaktiv qo'llanilmasligi to'g'risida.

oshirilayotgan iqlim o'zgarishi sabablari, sanoat ifloslantirishlari, bag'ishlangan ekotsidlar bularning hech biri ekotsid moddasi qabul qilingan kundan oldin sodir etilgani uchun XJS yurisdiksiyasiga tushmaydi. Bu hech qanday huquqiy tezkor mexanizm bo'yicha bartaraf qilib bo'lmaydigan strukturaviy bo'shliqdir.

Ikkinchi muammo – *ratione personae* va *ratione loci* cheklovlari. Rim statutining 12-moddasiga ko'ra, XJS yurisdiksiyasini ikki holatda amalga oshiradi, jinoyat davlat ishtirokchisining hududida sodir etilgan bo'lsa, yoki ayblanuvchi shaxs davlat ishtirokchisining fuqarosi bo'lsa⁹. 2025-yil holatiga ko'ra, Rim statutiga 125 davlat a'zo, 29 davlat imzolagan ammo ratifikatsiya qilmagan, 41 davlat esa umuman imzolamagan. Eng yirik atrof-muhitni ifloslantiruvchilar – AQSh, Xitoy, Hindiston, Rossiya – Sud ishtirokchilari emas. Ekotsidning mantiqiy obyekti yer kurrasining global ekotizimi chegaralarsiz xarakterga ega bo'lganligi sababli, subyektiv yurisdiksiyaga asoslangan tizim ushbu jinoyat tabiatiga o'ta zaif javob beradi. Korporativ qaror qabul qiluvchilar A davlatda joylashishi, korporativ harakat B davlatda amalga oshirilishi va ekologik zarar C davlatga yetishi mumkin agar ularning birortasi ham Rim statutiga a'zo bo'lmasa, XJS amalda kuchsiz qoladi.

Uchinchi muammo – va aytishimiz mumkinki, eng jiddiyi – Rim statutining 121(5)-moddasi bo'yicha cheklovdir. Mazkur band 5, 6, 7 va 8-moddalarga (ya'ni jinoyatlar ro'yxatiga) kiritilgan o'zgartirishlar faqat o'sha o'zgartirishni ratifikatsiya qilgan davlat ishtirokchilariga nisbatan kuchga kirishini belgilaydi¹⁰. Boshqacha aytganda, agar X davlati ekotsid o'zgartirishini ratifikatsiya qilmagan bo'lsa, X davlatining fuqarolari yoki uning hududidagi sodir etilgan ekotsid harakatlari uchun XJS yurisdiksiya amalga oshira olmaydi. Tajovuz jinoyati uchun ushbu cheklov 2010-yilda Kampalada qattiq munozarali muzokaralar natijasida o'rnatildi va amaliyot ko'rsatdiki, u sudning real yurisdiksiyasini sezilarli darajada cheklab qo'yadi. Ekotsid uchun shu rejim qo'llanilsa, holat yanada og'irroq bo'ladi: aynan eng katta ekologik xavfli korporativ va davlat aktarlari bo'lgan davlatlar yangi o'zgartirishni ratifikatsiya qilmasliklari mumkin, va shu tariqa XJS yurisdiksiyasidan ozod qilinshadi. Bu – o'zining ichki tuzilishida potentsial qarshilikni bartaraf qiluvchi jinoyat-huquqiy normaning amaliy istihzosidir.

⁹Rome Statute, 12-modda (yurisdiksiyaning oldindan tan olinishi); 13-modda (yurisdiksiyani amalga oshirish asoslari).

¹⁰Rome Statute, 121(5)-modda. Mazkur band Kampala kelishuvlari munozarasi davomida tajovuz jinoyati uchun yurisdiksiya rejimini cheklash uchun amaliy ahamiyatga ega bo'lgan; xuddi shu cheklov ekotsidga ham tatbiq etilishi taklif qilinmoqda.

To'rtinchi muammo – komplementarlik (complementarity) printsipi bilan bog'liqdir. Rim statutining 17-moddasi va preambulasi 10-bandi shuni belgilaydiki, XJS milliy jinoyat-yuridik tizimlarni almashtirmaydi, balki ularni to'ldiradi: agar davlat tegishli jinoyatni o'z hududida o'zi tergov qilishi va ko'rib chiqishi mumkin va xohlasa, XJS aralashmaydi¹¹. Bu printsip oddiy holatlarda samarali ishlasa-da, ekotsid bo'yicha alohida muammolarni keltirib chiqaradi. Birinchidan, atrof-muhitga zararli faoliyat odatda davlatning iqtisodiy va siyosiy elitalari bilan birga olib boriladi – ya'ni “real” milliy ko'rib chiqishlar bo'lmasligi ehtimoli yuqori. Ikkinchidan, ekotsid bo'yicha ekspertiza juda yuqori darajada texnik va ilmiy mahoratni talab etadi (ekotizimga zararni baholash, sabab-natija aloqasini o'rnatish), va ko'pchilik milliy sud tizimlari bunday ekspertizaga ega emas. “Unable” (qodir emas) deb e'lon qilish prokuroriga juda yuqori isbot yukini qo'yadi. Uchinchidan, agar davlat o'z qonunchiligida ekotsid uchun mustaqil tarkibga ega bo'lmasa, mavjud ekologik jinoyat tarkiblari bo'yicha sud jarayoni bu ne bis in idem printsipi bo'yicha XJS aralashuvini cheklab qo'yishi mumkin yoki yo'qmi degan munozara ochiladi.

Beshinchi va konseptual jihatdan eng dolzarb muammo – ekotsidning o'ziga xos tabiati bilan kelishuv asosli yurisdiksiya o'rtasidagi qarama-qarshilikdir. Genotsid va boshqa eng og'ir xalqaro jinoyatlar, an'anaga ko'ra, butun xalqaro hamjamiyatga qarshi sodir etilgan jinoyatlar (erga omnes) deb hisoblanadi va ularning oldini olish hamda jazolash majburiyati barcha davlatlarning xalqaro huquqiy majburiyatidir. Ammo XJS yurisdiksiyasi shartnoma asosida (consent-based) ishlaydi. Ekotsid o'zining ekzistensial tabiatiga ko'ra erga omnes turkumiga kirishini da'vo qiladi – chunki yer kurrasining ekotizimi barcha davlatlarning umumiy mulki, “common heritage of mankind” hisoblanadi. Lekin uni jazolash mexanizmi shartnoma bilan cheklangan. Pacta tertiis nec nocent nec prosunt printsipi bo'yicha shartnoma uchinchi davlatlarga majburiyat yuklamaydi¹². Bu konseptual qarama-qarshilik – ekotsidni jinoyat sifatida tan olishni erga omnes deb tasniflash istagi va uni jazolash uchun esa shartnomaga bog'langan tor instituti tanlash – XJSning ekotsid bo'yicha yurisdiksiyasining strukturaviy zaifligini ochib beradi.

Bu yerda muqobil yo'l haqida polemika qo'shilishi kerak. XJS Bosh prokurori idorasi 2024-yilda atrof-muhit jinoyatlari bo'yicha siyosat tashabbusini

¹¹Rome Statute, 17-modda; Schabas W. A. The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute. — 2nd ed. — Oxford: Oxford University Press, 2016. — P. 444–462.

¹²1969-yil Vena konvensiyasi (xalqaro shartnomalar huquqi to'g'risida), 34-modda — pacta tertiis nec nocent nec prosunt printsipi.

boshlagan va 2025-yilda “Rim statuti orqali atrof-muhit zararini hal qilish bo‘yicha siyosat” hujjatini chop etdi¹³. Mazkur siyosat ekotsidni mustaqil tarkib sifatida kiritish o‘rniga, mavjud Rim statuti tarkiblarini (genotsid, insoniyatga qarshi jinoyatlar, urush jinoyatlari) ekologik o‘lchovga ega harakatlar konteksti bilan kengaytirib qo‘llashni nazarda tutadi. Bu – pragmatic, ammo cheklangan yondashuvdir: u, masalan, atrof-muhitni g‘ayriqonuniy yo‘q qilish orqali aholini ataylab vayron qilish (bu insoniyatga qarshi jinoyat), yoki tabiiy resurslarni nobud qilish orqali ma‘lum bir ijtimoiy guruhni ataylab to‘liq yoki qisman yo‘q qilish (bu genotsid) holatlarini qamrab oladi, lekin “tinchlik davri” ekotsidini, ya‘ni iqtisodiy faoliyat doirasidagi ekologik halokatlarni yopib qo‘ymaydi. Mustaqil ekotsid moddasi va Bosh prokurorning siyosat tashabbusi – bir-birining o‘rnini bosa olmaydi, ular bir-birini to‘ldiradi.

Endi O‘zbekiston pozitsiyasiga o‘taylik. 2026-yil bahor holatiga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasi Rim statutigga ishtirokchi davlat hisoblanmaydi va uni imzolamagan ham¹⁴. Bu maqom O‘zbekistonning xalqaro hamkorlik strategiyasi va ko‘pgina strategik mulohazalar bilan bog‘liq. O‘zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari orasida Tojikiston (2000-yilda ratifikatsiya qilgan) va boshqalardan farqli o‘laroq Sudga qo‘shilmagan. Mazkur masala – ya‘ni Rim statutigga qo‘shilish kerakmi yoki yo‘q – alohida fundamental siyosiy va huquqiy savoldir, va ekotsid masalasi orqali emas, balki keng huquqiy-siyosiy kontekstda hal qilinishi lozim. Lekin shu kontekstda quyidagi narsani ta‘kidlash muhim: agar ekotsid Rim statuti tarkibiga kirs va O‘zbekiston statutigga qo‘shilmagan bo‘lsa, 121(5)-modda mantiqida, O‘zbekiston hududida sodir etilgan ekotsid harakatlari yoki O‘zbekiston fuqarolarining ekotsid harakatlari bo‘yicha XJS yurisdiksiyaga ega bo‘lmaydi.

Bu vaziyat O‘zbekiston uchun ikki strategik xulosa keltirib chiqaradi. Birinchidan, atrof-muhitni jiddiy ravishda muhofaza qilish vazifasi xalqaro mexanizmga emas, milliy huquqiy tartibga to‘liq tushadi. O‘zbekiston Konstitutsiyasi 49-moddasi har kimning qulay atrof-muhitga ega bo‘lish huquqini kafolatlaydi¹⁵. Bu konstitutsiyaviy huquqning real ta‘minlanishi – ekotsid uchun

¹³ICC Office of the Prosecutor. Policy on Addressing Environmental Damage Through the Rome Statute. — December 2025. URL: <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-12/2024-12-18-OTP-Policy-Environmental-Crime.pdf> (loyiha matn). Yakuniy hujjat 2025-yilda chiqarilgan.

¹⁴BMT Bosh kotibligi va Xalqaro Jinoyat Sudining Davlat Ishtirokchilari Assambleyasi rasmiy ma‘lumotlari, 2025-yil yanvar holatiga ko‘ra; O‘zbekiston Respublikasi Rim statutini imzolamagan va unga qo‘shilmagan davlatlar qatorida qoladi.

¹⁵O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi (2023-yil 30-aprel tahriri), 49-modda; O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 31-maydagi PF-81-sonli Farmoni.

mustaqil milliy jinoyat tarkibining bo'lishini taqozo etadi. Postsovet huquqiy makonidagi qo'shni davlatlar (Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston) bu yo'ldan o'tgan; O'zbekiston bu sohada hali ham bo'shliqqa ega. Ikkinchidan, O'zbekiston Rim statutiga qo'shilmagan bo'lsa-da, atrof-muhit huquqiy himoyasiga oid xalqaro shartnomalar (Espoo konvensiyasi, Aarhus konvensiyasi, BMT IM Konvensiyasi va Parij kelishuvi va h.k.) bilan bog'liq majburiyatlarini bajarayapti. Bu majburiyatlar milliy ekotsid moddasiga doktrinaviy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin – ya'ni o'sha shartnomalar va Konstitutsiyaning 49-moddasi bilan birga, milliy jinoyat huquqida ekotsid tarkibining mavjudligini taqozo etadi.

Polemikani tugatishdan oldin, bir muhim e'tirozni ko'rib chiqish kerak. Skeptik mualliflar – masalan, Rachel Killean va Kevin Jon Heller – XJS uchun ekotsid moddasini kiritish ekologik zararni jiddiy bartaraf qilish uchun kuchsiz vositadir, deb ta'kidlaydilar¹⁶. Ularning argumenti shundaki, XJS yiliga atigi bir-ikkita ish ko'ra oladi va shuning uchun ekotsid kabi keng tarqalgan zararlarni jazolashda u amaliy jihatdan kuchsiz qoladi. Bu pozitsiyaning mantiqiy kuchi mavjud, lekin u XJSning yagona vazifasi sifatida deterrent funksiyasini, ya'ni ehtimol ish va sud orqali emas, balki normaning mavjudligi orqali sodir etilishini oldini olish funksiyasini hisobga olmaydi. Genotsid Konvensiyasi 1948-yilda qabul qilinganidan beri tarkib bo'yicha sudga olib chiqilgan ishlar soni juda kam – ammo genotsid tushunchasining mavjudligi xalqaro siyosiy madaniyatga, davlatlar siyosatiga va inson huquqlari diskursiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Ekotsid uchun bunday transformatsion ekspressiv kuch hozirda muhim qiymatga ega bo'ladi.

Yakun o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, XJSning ekotsid bo'yicha yurisdiksiyasi muammolari texnik xarakterdagi cheklovlar emas, balki xalqaro jinoyat huquqi tizimining ichki strukturaviy zaifliklari namoyon bo'lishidir. Vanuatu, Fiji va Samoaning 2024-yilgi taklifi muhim diplomatik harakat bo'lib, mazkur masala bo'yicha global suhbatni rasmiy darajaga ko'tardi. Lekin agar taklif qabul qilinsa ham, *ratione temporis*, *ratione personae*, 121(5)-modda cheklovi, komplementarlik va kelishuv asosli yurisdiksiyaning erga omnes huquqbuzarliklarga zaif javob berishi – bularning barchasi XJSning bu sohadagi rolini cheklab qo'yadi. Aynan shuning uchun XJSning kelajakdagi yurisdiksiyasiga umid qilish o'rniga, davlatlar – shu jumladan O'zbekiston Respublikasi – milliy

¹⁶Heller K. J. The Crime of Ecocide in Action // EJIL: Talk!. — 2024-yil 12-sentabr; shuningdek Killean R. From Ecocide to Eco-Sensitivity: 'Greening' the International Criminal Court / R. Killean // International Journal of Human Rights. — 2021. — Vol. 25, No 2. — P. 323–347.

jinoyat huquqida ekotsid tarkibini mustahkam ravishda o‘rnatishlari kerak. Faqat shu yo‘nalishdagi ko‘p qatlamli yondashuv – milliy huquq, mintaqaviy kelishuvlar, va perspektivada xalqaro tribunal yurisdiksiyasi – atrof-muhit tahdidlari oldida samarali javob bera oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Rome Statute of the International Criminal Court (qabul qilingan 1998-yil 17-iyul, kuchga kirgan 2002-yil 1-iyul), 2187 UNTS 90.
2. Vienna Convention on the Law of Treaties (qabul qilingan 1969-yil 23-may, kuchga kirgan 1980-yil 27-yanvar), 1155 UNTS 331.
3. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi (2023-yil 30-aprelda umumxalq referendumida qabul qilingan tahriri). – Toshkent: O‘zbekiston, 2023.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 31-maydagi PF-81-sonli Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasini transformatsiya qilish va vakolatli davlat organi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi Farmoni.
5. Vanuatu, Fiji and Samoa: Proposed Amendment to the Rome Statute on the Crime of Ecocide (BMT Bosh kotibiga 2024-yil 9-sentabrda taqdim etilgan rasmiy taklif).
6. ICC Working Group on Amendments. Report on the work of the Working Group on Amendments. – ICC-ASP/23/26 (6 November 2024).
7. ICC Office of the Prosecutor. Policy on Addressing Environmental Damage through the Rome Statute. – The Hague: ICC, 2025.
8. Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide. Commentary and Core Text. – Stop Ecocide Foundation, June 2021.
9. Schabas W. A. The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute. – 2nd ed. – Oxford: Oxford University Press, 2016. – 1259 p.
10. Bertram D. towards an International Crime of Ecocide: Reflections on the September 2024 Pacific Island States’ Proposal // TOAEP Policy Brief Series. – 2024. – № 157.
11. Drumbl M. A. Accountability for Property Crimes and Environmental War Crimes: Prosecution, Litigation, and Development // International Center for Transitional Justice. – 2009. – 31 p.
12. Lawrence J. C., Heller K. J. The First Ecocentric Environmental War Crime: The Limits of Article 8(2) (b)(iv) of the Rome Statute // Georgetown International Environmental Law Review. – 2007. – Vol. 20, № 1. – P. 61–95.
13. Killean R. From Ecocide to Eco-Sensitivity: ‘Greening’ the International Criminal Court // International Journal of Human Rights. – 2021. – Vol. 25, № 2. – P. 323–347.

14. Heller K. J. The Crime of Ecocide in Action // EJIL: Talk!. – 2024-yil 12-sentabr. URL: <https://www.ejiltalk.org>.
15. Mehta J., Merz P. Ecocide – A New Crime against Peace? // Environmental Policy and Law. – 2015. – Vol. 45, № 1. – P. 3–7.
16. Higgins P. Eradicating Ecocide: Laws and Governance to Prevent the Destruction of our Planet. – London: Shephard-Walwyn Publishers, 2010. – 188 p.
17. Gillett M. Prosecuting Environmental Harm before the International Criminal Court. – Cambridge: Cambridge University Press, 2022. – 412 p.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

